

ДРЕВНЕЙШИЕ ТЮРКСКИЕ МОРСКИЕ И ТОРГОВО-МОРСКИЕ ТЕРМИНЫ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ КАЗАНСКО-ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Латыпов Фарит Рафзатович

Кандидат технических наук, доцент (DSc) Уфимский государственный
нефтяной технический университет

vei10@yandex.ru

Аннотация. В представленной статье рассматриваются факты занятий морской торговлей западных тюркских племен с древнейших времен. Отмечены работы авторов начала XX века, предполагавших исходное западное направление миграции пратюркских племен в регион бассейна Средиземного моря. Используя лексический материал, накопленный автором в течении 50 лет изучения неиндоевропейских языков Средиземноморья, осуществлена сегрегация торгово-морских терминов из древних текстов. Этот отобранный кластер терминов сопоставлен с соответствующей терминологией в дореволюционном казанско-татарском языке.

Ключевые слова: древние тексты Средиземноморья, торгово-морская терминология в татарском языке.

Annotation. This article examines evidence of maritime trade by Western Turkic tribes since ancient times. It highlights the work of early 20th-century authors who proposed a western migration of Parent Turkic tribes into the Mediterranean basin. Using lexical material accumulated by the author over 50 years of studying non-Indo-European languages of the Mediterranean, a segregation of trade and maritime terms from ancient texts was performed. This selected cluster of terms is compared with the corresponding terminology in the pre-revolutionary Kazan Tatar language.

Keywords: Ancient texts of the Mediterranean, trade and maritime terminology in the Tatar language.

Рассматривая произведения выдающегося корифея и реформатора казанско-татарского литературного языка Каюма Насыри, в связи с 200-летием со дня его рождения, бросается в глаза и то, что морская тематика занимает достаточно заметное место как в предыдущей литературе местного тюркоязычного населения, так и в русских летописных источниках в связи с указанным населением. Например, у Каюма Насыри в Китаб-эт-тәрбия [2: 9] упоминаются *диңгез* «море», *көймә* «корабль». В более ранних скандинавских

источниках [1], [10] встречаются упоминания о купцах из Биармии / Биляра (представляется, здесь мы имеем дело с выпадением -л-, как в случае Белград / Београд), постоянно осуществлявших плавание как по Балтийскому (в основном к острову Готланд, где найдены более 20 кладов болгарских серебряных монет) и по Белому морям и втекающим в них рекам. В русской мифологии об «ордынских татарах», непременным атрибутом реальности являются «татарские корабли», на которых они приплывали к русским городам [13, 19]. Этому созвучны и описания официальных русских летописей, где сообщается о том, что первые русские походы на Казань были пресечены мощным флотом казанцев. Не случайно, видимо, и первое российское адмиралтейство было основано именно в Казани.

Обзор профессиональной терминологии дореволюционного казанско-татарского языка показывает то, что она была существенно богаче того, что мы имеем в настоящее время. В период «советско-пролетарских реформ» в 1926-39 годы многие веками существовавшие термины, начиная еще с XIII в. от Кул Гали, были заменены на их аналоги в русском языке (где они сами на 80 % являются заимствованиями из романо-германских языков).

Наличие большой прослойки морских, портово-таможенных терминов на протяжении многих столетий в поволжско-тюркском языке заставляет пересмотреть взгляд на чисто «степное» происхождение тюркской языковой семьи.

Здесь следует немного коснуться предыдущих наших исследований в области древнейшей тюркской лексики.

Основываясь на теоретических выводах ряда авторитетных немецких, австрийских и венгерских лингвистов конца XIX – начала XX веков (Ф. Хоммель, В. Бранденштейн, Б. Мункачи и др. [8: 149]), в конце 1970-годов нами была разработана фоноэволюционная пратюркская гипотеза, предполагающая ближневосточный очаг зарождения тюркской языковой семьи в VI – IV тыс. до н.э. на основе этнических группировок и языков Убейдской археологической культуры Древнего Ближнего Востока [3]. Был также разработан метод дешифровки текстов, написанных на древних агглютинирующих языках (все современные методы среднеарифметического интерполирования по доминантным признакам исторически известных языков для поиска архетипов здесь не приемлимы) ПЭКФОС (*последовательное комбинаторно-этимологическое приближение с фонетической обратной связью*) [7]. В 1988 году при апробации на самом протяженном тексте Загребской мумии из Древнего Египта [4-6], наш метод ПЭКФОС подтвердил свою достаточно валидную верификативность [5-6].

Начиная с 1980 на основе метода ПЭКФОС нами были осуществлены переводы крупнейших текстов на этрусском, минойском (острова Крит, Кипр, Сирия – Угарит) [6], иберийском (Испания) [8-9], ретском, северо-пиценском и др. языках [10-12]. Анализ лексических и грамматических особенностей этих языков заставляет нас склониться к мысли об их западно-пратюркской природе [11].

Изучая этрусские тексты, мы обнаружили некоторые грамматические сходства между этрусским (возможно, такая форма присутствовала и в *сардском языке*) и *узбекским языками*. Речь идет о сокращенной форме прошедшего категорического времени глаголов, имеющих на конце **-e**. Как и в узбекском языке, аффикс с данной формы глагола **-dy** сокращается и прекращается в **-e** [14: 210]:

этрусск. **hetum ale** «забрал душу» ~ казан.-тат.: **qotyn aldy**,
psum sale «голову склонил» ~ **başyn saldy**,
hatrθi cale «в памяти остался» ~ **häterdä qaldy**,
isvanec tule «памятным стал» ~ **istälelek buldy**.

В *Устурашане* на юге Узбекистана найдено наскальное изображение капитолийской (этрусской) волчицы с младенцами. Есть разные предположения о причине появления этой граффити. Но, возможно и такое, что силуэт на скалу нанесли этруски (бывшие римские солдаты), попавшие в плен к парфянам на Ближнем Востоке и увезенные вглубь Азии. На рис. 1 мы приводим изображение боевой экипировки воина-сарда [14: 210], [15]. Этот народ заселил остров Сардиния в конце III тыс. до н.э. и соорудил там множество мегалитических построек, в том числе и сигнальных башен *нурагов* (этрусск. **nur rax** «далекий свет» [4: 101]; казан.-татар.: **nur eraq** «далекий свет»), своего рода «оптический телеграф», являющийся частью системы защиты острова, оповещающий население о вторжении и передвижении внешних врагов. Так считал и ведущий сардинский ученый М. Серра.

В 2024 году нам удалось перевести и получить интерпретацию еще двух текстов на позде-минойском языке, обнаруженных в 1958 году в Ливане, в портовой зоне древнего портового города Гублы (в греческой традиции Библа), относящихся примерно к VIII веку до н.э. [16-17].

В настоящем сообщении мы хотели бы привести ряд из обнаруженных нами морских и портово-таможенных терминов в сопоставлении с тем, что имелось в дореволюционном казанско-татарском (КТ) языке.

Далее, в Таблице ниже приводим сопоставление идентифицированных нами морских и портово-таможенных терминов, обнаруженных нами в минойских (М), этрусских (Э) (их самоназвание, установленное нами по тексту TLE 1 *tarc* [4, 11]), иберийских (И) текстах в сопоставлении с лексикой, приводимой в замечательном арабско-татарско-русском словаре Хамзина К.З, Махмутова М.И., Сайфуллина Г.Ш. [20].

Рис. 1 Бронзовые статуэтки воина-рета из Castello de Buonconsiglio (450-400 г. до н.э.) и воина-сарда из Кальяри (XV в. до н.э.) [14: 210].

Соответствия идентифицированных нами лексем с данными КТ языка [18]

Таблица

№ п/п	Лексемы, идентифицированные нами в М, Э, И текстах [6, 8, 9]	Соответствия в дореволюционн. КТ языке [20]	Перевод на русский язык
а) морские термины			
1	thalas (Э), dalas (М), talass (И)	dingez', su dalasy	«долина (водная) = море»
2	pa'θu dalasiri	dingez' pãrdãse	«морской простор»

3	cana, cama (Э), kämä (M), kamarel (И)	kämä, keimä [2: 9]	«лодка, корабль»
4	dute elu θure (M)	tury jil' totu	«удерживание попутного ветра»
5	vulpin (Э), dulpin (M)	dulkyn	«волна»
6	navi (Э), uze (M)	iezü	«плавать»
7	patire (Э), batu (M)	batu	«тонуть»
8	parxus (M, Э), parxlθc (Э) «крыло»	jilkän, pyrxyldyq «опохало»	«парус»
9	ank (M)	iañaq	«щека, косяк, борт (корабля)»
10	isxeθ (Э)	iškäk'	«весло»
11	cruc (Э), kurok (M)	qoïryq	«ХВОСТ корабля = киль»
12	kuzitu kuroku pi matugeś (M)	küzätergä (niček) qoïryqny döres mätäklärgä	«следить за тем, чтобы правильно рулить килем»
13	eroh – śuti (M), iru (И)	ïörü - šuu	«ХОДИТЬ ПО морям»
14	zep (M), zip (Э)	jep	«канат, веревка»
б) портово-таможенные термины			
15	mina	mina	«порт»
16	matōce (M)	mätäg	«товар»
17	manto (M)	möher', mäniš, tamga	«печать»
18	misian (M) «масса»	mis'al, miskal	«мера веса»
19	miiktar (M)	miktar	«объем»
20	rui (M)	rui	«лицо (официал.)»

21	miiq (M)	mäkämän, bek	«начальник»
22	hesap (M), isep (И)	isäp	«учёт»
23	satu (M)	satu	«продажа»
24	feie (Э), uše (M)	bäïä, oč-syz «без-ценный»	«цена»
25	helu, cerur (Э), celu M	kilü, kerem, baryš	«приход, прибыль»
26	murzua cerurum	kerem märtäbäse	«степень прибыли»
27	salum (M, Э)	salym	«налог»
28	silona (M), slilu (Э)	sölyxqa alu	«аренда»

На рис. 2 ниже мы приводим фрагмент фрески с изображением минойских кораблей с о. Тира [17], а на рис.3 фото воссозданного в 2004 году специалистами исследовательского института древнего судоходства США (ASTRI – NAUDOMO) в натуре из ливанского кедра, с использованием пеньковых канатов и парусов той эпохи, небольшого минойского корабля, дав ему имя «Minoa» [17]. Надежность такого судна была тогда же доказана, когда на нем они прошли около 200 морских миль вдоль восточного побережья Греции.

Рис. 2 Фрагмент фрески с изображением минойских кораблей с о. Тира [17].

Рис. 2 Фото прототипа минойского корабля, воссозданного специалистами исследовательского института ASTRI [17].

Выводы:

1. С концепцией исходного, чисто кочевого скотоводства племен в зоне возникновения тюркской языковой семьи (тем более, на пустынном пятачке Горного Алтая, являвшегося всегда лишь местом захоронения элиты номадов), трудно согласиться. Открывающийся нам мир западно-пратюркских сообществ (мир *тарков*) очень многообразный и богатый. Их письменное наследие намного разнообразнее по сюжету, чем известные орхоно-енисейские надписи (которые нам довелось изучать в середине 1980-х годов). Проникнув в этот мир, мы сможем понять многие ранее, ускользавшие от исследователей, особенности развития древних племен на просторах Евразии.

2. Характерной особенностью сравнения образцов профессиональной антично-средиземноморской [13] и XVIII – XIX вв. поволжско-тюркской лексики (согласно приведенной выше Таблицы), является детальность, порой до мелочей, охват достаточно широкого класса терминов, как технического, так и административно-юридического, торгово-финансового планов. Такой след в семантическом поле языка никак не мог появиться ниоткуда, без непосредственного участия в древности, в морских и торговых делах, самих носителей этих языков.

3. Проблема культурно-исторического наследия тюркского мира привлекает все большее внимание. Однако, опираясь лишь на догматы и устарелые методики языкознания, продвинуться вперед (кроме области археологических раскопок, где их еще можно по-разному трактовать), особо не удастся. Для объяснения закономерностей в эволюции языков, требуется заглянуть за грань физиологических механизмов переадресации сигналов в речевом центре мозга [8], использовать современный математический аппарат многофакторного анализа (SPSS), методы распознавания образов.

REFERENCES

1. Биармия / Vjarmaland / скандинавских саг. – URL: <https://studfile.net/previev/7> (дата обращения 20.08.2025).
2. Каюм Насыри. Китаб-эт-тәрбия. – Казан: ТКН, 1992. – 144 б.
3. Латыпов Ф.Р. Пратюркские черты этрусского языка в связи с ностратической теорией // Кратк. тез. докл. науч. конф.: Древние культуры Евразии и античная цивилизация. – Л.: Изд. Гос. Эрмитажа, 1983. – С. 55-57.
4. Латыпов Ф.Р. Исследование этрусского и минойского языков на основе фоноэволюционной пратюркской гипотезы и комбинаторно-частотных методов. – Уфа: Китап, 1999. – 276 с.

5. Латыпов Ф.Р. Фрагменты текста Загребской мумии об обряде человеческого жертвоприношения (IV в. до н.э., Египет): тайные замыслы этрусской элиты // Проблемы востоковедения. – 2014. – № 3. – С. 85-91.

6. Латыпов Ф.Р. Общие сведения, основные группы слов и дословные переводы крупнейших этрусских текстов на русский, английский и итальянский языки. – Уфа: Полиграфдизайн. – 2014. – 152 с.

7. Латыпов Ф.Р. От исследования механизмов декодировки звуковых сигналов в слухо-речевой системе человека (СРСЧ) к дешифровке древних текстов на пратюркских языках Запада // Матер. Междунар. науч.-метод. конф. «VIII Орузбаевские чтения по теме: Археология, этнология и музеология в системе современного высшего образования». – Алматы: Казак ун-ті, 2016. – С. 434-437.

8. Латыпов Ф.Р. Иберийские языки Древней Испании – результат ускоренного фонетического развития некоторых пратюркских языков Западного Средиземноморья. – Уфа: Полиграфдизайн, 2016. – 152 с.

9. Латыпов Ф.Р. Элементы этнопедагогике иберов, нашедших отражение в надписях на свинцовых пластинах и в граффити на поверхностях декорированных ваз. – Уфа: Полиграфдизайн, 2019. – 136 с.

10. Латыпов Ф.Р. Культурные традиции и лингвистические особенности языков тюркских народов Поволжья-Урала и Казахстана, находящие соответствие в иберийских текстах I D и III B из Пико-де-лос-Ахоса при описании праздника «Келти-Белеш» // Сб. науч. статей междунар. науч. конф.: Диалог культур Востока и Запада через призму единства и многообразия в модернизации общественного сознания: Древний мир, Средневековье, Новое и Новейшее время. – Алматы: Инст-т истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОиН Респ. Казахстан, 2019. – С. 26-35.

11. Латыпов Ф.Р. Письменное наследие древних тарков Средиземноморья: Восток на Западе // Сб. науч. статей междунар. науч. конф.: Диалог культур Востока и Запада через призму единства и многообразия в преемственности и модернизации общественного сознания: Древний мир, Средневековье, Новое и Новейшее время. – Алматы, Екатеринбург: Инст-т. востоковед. им. Р.Б. Сулейменова КН МОиН Респ. Казахстан, 2020. – С. 7-16.

12. Латыпов Ф.Р. Хороший конь и мастерство воина – главные приоритеты в повседневной жизни потомков древних кочевников Евразии на Пиренейском полуострове // Сб. науч. статей и матер. междунар. конф.: Диалог культур Востока и Запада через призму единства и многообразия в преемственности и модернизации общественного сознания: Древний мир, Средневековье, Новое и

Новейшее время. – Алматы: Инс-т. философии, политологии и религиовед. МОиН Респ. Казахстан, 2021. – С. 29-37.

13. Латыпов Ф.Р. Древние тюрки Средиземноморья и Подонья как первопроходцы Скандинавии. Три древнескандинавские рунические надписи, обнаруживающие признаки тюркской речи // Сб. Статей по матер. XLIX междунар. науч.-практич. конф.: Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки. № 8 (41). – Новосибирск: Изд. ООО «СибАК», 2021. – С. 66-75.

14. Латыпов Ф.Р. Предположение о древнем восточно-средиземноморском происхождении социо-этнонима *сарт* у средневековых групп узбеков // «Globallashuv davrida turkey shevashunoslikning dolzarb muammolari» mavzusidagi Xalqara-nazariy anjuman materiallari, 23-noyaber 2022-y. – Toshkent: «FIRDAVS-SHOH», 2022. – С. 201-213.

15. Латыпов Ф.Р. Военная тематика и лексика, связанная с войной в древнейших тюркских и тюркоидных надписях Западного Средиземноморья // Xalqara ilmiy-nazariy konf. materiallari: «O'zbek folklori va shevalar tadqiqotlari: amolyot, metodologiya, yangicha yondashuv». – Toshkent, 2023. – С. 22-31.

16. Латыпов Ф.Р. На пути к пониманию назначения и содержания древнеливанской надписи на бронзовой пластине из Гублы: комплексный лингвистический анализ // Сб. статей по материалам LXXXVIII междунар. науч.-практич. конф., №11(74). – Новосибирск: Изд. ООО «СибАК», 2024. – С. 29-40.

17. Латыпов Ф.Р. Рекомендации по организации надежного судовождения по «египетским морям», размещенные в двухсторонней древнеливанской надписи D (22+19) на бронзовой пластине из Гублы // Сб. статей по материалам LXXXIX междунар. науч.-практич. конф., №12(75). – Новосибирск: Изд. ООО «СибАК», 2024. – С.38-47.

18. Латыпов Ф.Р. Термины, связанные с судовождением по морям и торговлей в письменном наследии минойцев // Сб. матер. XVII Международной науч.-метод. конференции УУНиТ «Теория и практика языковой коммуникации», 18-19 июня 2025 г. – Уфа: Изд. УУНиТ, 2025. – С. 90-97.

19. Моряки-кочевники в русских былинах. – URL:<https://velikaya/evraziya.ru/> ka (дата обращения 20.08.2025).

20. Хамзин К.З., Махмутов М.И., Сайфуллин Г.Ш. Арабско-татарско-русский словарь заимствований (арабизмы и фарсизмы в языке татарской литературы). – Казань: ТКИ, 1965. – 854 с.